

ТУПРОҚҚА ИШЛОВ БЕРИШ УСУЛЛАРИ ВА ТАКРОРИЙ ЭКИНЛАРНИ КУЗГИ БУҒДОЙНИНГ ДОН, СОМОН ҲОСИЛДОРЛИГИГА ТАЪСИРИ

Акрамов Шохруҳ Шухратжон ўғли

Фарғона политехника институти таянч докторанти

doi.org/10.5281/zenodo.11242856

Анотатсия: ушбу мақолада тупроққа ишлов бериш усуллари ва такрорий экинларни кузги буғдойнинг дон, сомон ҳосилдорлиги ҳамда сифат кўсраткичлари ҳақида маълумотлар берилган.

Калит сўзлар: кузги буғдой, дон, ҳосил, сомон, тупроқ, унумдорлик.

Anotation: this article provides information on the methods of tillage and the yield of grain, straw of the autumn wheat of repeated crops, as well as qualitative indicators.

Keywords: autumn bugday, grain, harvest, straw, soil, fertility.

Аннотация: В этой статье представлена информация о методах обработки почвы и повторных посевах озимой пшеницы, урожайности соломы, а также о качественных показателях.

Ключевые слова: озимая пшеница, зерно, урожай, солома, почва, плодородие.

Қишлоқ хўжалиги экинлари ҳосилдорлиги ошиши учун уларнинг биологик хусусиятларини билган ҳолда агротехник тадбирлар режасини тузиш ва уни амалга оширишдир. Бу агротехник омиллар ичида тупроққа ишлов бериш ҳамда экинларни навбатлаб экишни тўғри ташкил этиш муҳим аҳамиятга эгадир. Шунинг учун ҳам биз 2:2 навбатлаб экиш тизимида кузги буғдой ҳосилдорлигига тупроққа ишлов бериш усуллари ва такрорий экинларни таъсирини ўргандик.

Тажрибада биринчи йилги кузги буғдой оддий (анъанавий) усулда ўстирилди ва унда биз унинг дон ҳосили 66,6 ц/га ва сомон ҳосили эса 71,7 ц/га эканлиги аниқладик. Иккинчи йилги буғдой экилишидан олдин тупроққа турли усулларда ишлов берилиб, хар хил қишлоқ хўжалиги экинлари такрорий экин сифатида ўстирилди, бу унинг ҳосилдорлигига турлича таъсир кўрсатди. Шунинг учун биз буғдой дон ва сомон ҳосилдорлигини фақат иккинчи йилгисини қайтариқлар бўйича ҳисобладик.

Бу жадвални кўрсатишича, биринчи йилги кузги буғдойдан кейин кузда 32-35 см чуқурликда шудгорланган 1-вариантда иккинчи йилги буғдойнинг дон ҳосили қайтариқлар бўйича ўртача 59,6 ц/га ни ташкил этган, шу усулда шудгорланиб, пушта олиниб экилганда эса ҳосилдорлик 60,2 ц/га ни ташкил этиб, назоратдан 0,6 ц/га кўп ҳосил олишни таъминлади. Шунингдек, биринчи йилги кузги буғдойдан кейин ёзда 32-35 см чуқурликда шудгорланган 3-

вариантда, шудгорланиб пушта олинган 4-вариантда дон ҳосилдорлиги мос равишда 56,8 ҳамда 59,6 ц/га ни ташкил этди. Демак, такрорий экин экилмаса далани кузда шудгорлаш мақсадга мувофиқ экан.

Биринчи йилги кузги буғдойдан кейин дала ёзда 20-25 см чуқурликда ағдармасдан шудгорланиб, такрорий экин экилмаган 5-вариантда қайтариқлар бўйича дон ҳосили 51,2 ц/га ни ташкил этган. Шу усулда тупроққа ишлов берилиб, такрорий экин 6- (маккажўхори), 7- (мош) ва 8- (соя) экилган вариантларда эса иккинчи йилги буғдой ҳосилдорлиги ортиб мувофиқ равишда 66,1; 73,4; 73,6 ц/га бўлганлиги кузатилди. Бу назоратга (5-вариант) нисбатан қўшимча 14,7; 22,0 ва 22,2 ц/га дон ҳосили олишни таъминлади.

Шунингдек, 2:2 навбатлаб экиш тизимида биринчи йилги буғдойдан кейин ер 18-20 см чуқурликда чизелланиб, такрорий экин экилмай буғдой экилган 9-вариантда тажриба бўйича энг кам дон ҳосили олинган бўлиб, у 51,3 ц/га ни ташкил этди. Шу усулда чизелланиб, маккажўхори (10-вариант), мош (11-вариант) ва соя (12-вариант) такрорий экин сифатида экилганида эса дон ҳосили мос равишда 64,1; 66,0 ва 66,2 ц/га бўлиши таъминланди.

Тажрибада кузги буғдойдан олинган дон ҳосилини математик жиҳатдан таҳлил қилганимизда $НСР_{05}=0,13$ ц/га; $НСР_{05}=1,54\%$ кўрсаткични кўрсатиб, олинган маълумотлар ишончли эканлигини исботлади.

Хулоса қилиш айтиш мумкинки, 2:2 навбатлаб экиш тизимида биринчи йилги кузги буғдой ҳосили йиғиштириб олинганидан кейин, ёзда далани 22-25 см чуқурликда ағдармасдан шудгорлаб, такрорий экин сифатида соя ва мош ўсимлигини экиш билан иккинчи йилги буғдойнинг дон ҳосилдорлигини 73,6 ҳамда 73,4 ц/га бўлиши таъминланди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

- 1.Иминов А.А. Такрорий экинлар ва кузги буғдой. «Ўзбекистон Республикаси к/хда сув ва ресурс тежовчи агро-технологиялар». Тошкент, 2008, 350-352 бетлар
- 2.Исаков К., Эгамбердиев С. «Семенная и фуражная продуктивность люцерны в завжимости от сроков сева и нормы семян». Ж: Агро илм, 2009, №4, 19-с
- 3.Исроилов И.А., Азизов Б. Кузги буғдой етиштиришда Асака тумани Ўзбекистон мустақиллиги ширкат хўжалиги тажрибаси. 2002, 287-290 бетлар
- 4.Исроилов И.А. Влияние норм минеральных удобрений и нитрагина на урожайность сортов сои при минеральных почвах в условиях орожения. Автореферат, Кандидатской диссертация, Ташкент, 2005, 19-стр